

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.4

DOI: 10.5281/zenodo.3634567

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ
КРИПТОГРАФИИ НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХIMPLEMENTATION OF A SYSTEM FOR TRAINING IN THE FIELD OF
CRYPTOGRAPHY ON ELLIPTIC CURVES

ГОРБАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

*студент,**Донской государственной технической университет*

GORBACHEV ANDREY ALEXANDROVICH

*student,**Don state technical University*

В статье описаны проблемы изучения раздела криптографии на эллиптических кривых. Реализована информационная система для обучения и продемонстрирована ее работа. Были рассмотрены основные математические операции и несколько безопасных протоколов передачи данных на эллиптических кривых.

The article describes the problems of studying the section of cryptography on elliptic curves. An information system for training has been implemented and its operation has been demonstrated. Basic mathematical operations and several secure data transfer protocols on elliptic curves were considered.

Ключевые слова: *криптография, эллиптические кривые, безопасность, обучающая информационная система, протокол.*

Key words: *cryptography, elliptical curves, security, training information system, protocol.*

Введение. Криптография на эллиптических кривых является очень популярным и мощным, но непростым разделом криптографии для изучения и понимания. В настоящее время данный раздел используется в различных областях. От защиты HTTPS-соединений до передачи данных между серверами. Необходимо

прочитать множество литературы для хорошего понимания криптографии на эллиптических кривых. Для более быстрого ввода в данный раздел школьников, студентов и всех заинтересованных была реализована информационная система для обучения, в которой каждый может в интерактивном режиме увидеть все этапы

реализации безопасных протоколов передачи данных [3, с. 154].

Возможности информационной системы. Данная система представляет из себя веб-приложение, которое способно принимать вводимые значения, осуществлять команды пользователя и на основе полученных данных производить вычисления с последующей их отрисовкой.

Веб-приложение способно осуществлять следующие функции:

- Нахождение всех точек на эллиптической кривой;

- Графическое построение эллиптической кривой;
- Сложение точек эллиптической кривой;
- Умножение точек эллиптической кривой;
- Демонстрации работы протоколов Диффи-Хеллмана, Месси-Омуры, Эль-Гамала.

Так для нахождения множества точек, программа принимает от пользователя входные параметры a , b и размерность поля F_q , как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – форма ввода входных параметров.

x_i	y^2	точка P	точка -P
x_0	2	(-, -)	(-, -)
x_1	1	(1, 1)	(1, 4)
x_2	1	(2, 1)	(2, 4)
x_3	3	(-, -)	(-, -)
x_4	3	(-, -)	(-, -)

Рисунок 2. Таблица всех найденных точек эллиптической кривой.

Рисунок 3. Эллиптическая кривая построенная по найденным точкам.

Затем рассматривает все элементы поля F_q и проверяет удовлетворяют ли они уравнению Вейерштрасса:

$$y^2 = x^3 + ax + b [2].$$

После чего строит таблицу всех найденных точек, по заданным входным

параметрам как показано на рисунке 2. И формируется по найденным точкам интерактивный график эллиптической кривой, при наведении на который, можно увидеть информацию о какой-либо точке, в зависимости от места кривой на которое был наведен курсор, как показано на рисунке 3.

Кроме этого, в программе реализован ряд проверок на ввод корректных данных,

таких как тест на простоту числа n и нахождение дискриминанта.

Поэтому в случае ввода неверных данных в дополнительном окне будет выведена информация об ошибке [1, с. 205].

После нахождения всех точек, программа предоставляет возможность произвести сложение и умножение точек как это продемонстрировано на рисунке 4.

x_mult	y_mult	mult	результат
2	1	5	$P(2, 1) * 5 = P(1, 1)$

СЧИТАТЬ

Рисунок 4. Форма для умножения точек эллиптической кривой.

x	y
2	1

секретный ключ Алисы(a)	секретный ключ Боба(b)
5	7

a * B	b * B

Результат Алисы	Результат Боба

СЧИТАТЬ

Рисунок 5. Ввод входных параметров для протокола Диффи-Хеллмана.

x	y
2	1

секретный ключ Алисы(a)	секретный ключ Боба(b)
5	7

a * B	b * B
1,1	1,1

Результат Алисы	Результат Боба
3,1	3,1

СЧИТАТЬ

Рисунок 6. Промежуточный и конечный результат протокола Диффи-Хеллмана.

Также после нахождения всех точек, появляется возможность демонстрации работы протоколов Диффи-Хеллмана, Мессе-Омуры и Эль-Гамала на эллиптических

кривых. Информационная система дает возможность пользователю увидеть и понять поэтапную работу каждого из этих криптографических протоколов. На каж-

дом шаге существует возможность увидеть справку, в которой даются пояснения в работе протокола. Например, как показано на рисунке 6, рассматривается работа протокола Диффи-Хеллмана [4]. Пользователю достаточно ввести существующую точку на эллиптической кривой и от стороны двух лиц (Алиса и Боб), участвующих в обмене сообщений, задать секретно число как показано на рисунке 5.

После ввода входных параметров и нажатия на кнопку считать, происходит отправка данных на сервер, который выполняет вычисления и присылает результирующие данные клиенту. Затем полученная информация записывается в формы промежуточного и конечного результата, рисунок 6.

Заключение. Описаны проблемы в изучении такого сложного и в тоже время важного раздела как криптография на эллиптических кривых. С целью уменьшения данной проблемы была реализована обучающая информационная система в виде веб-сайта, на которой можно в интерактивном виде узнать, что такое криптография на эллиптических кривых, основные математические операции с ними и пошаговое построение современных протоколов безопасного обмена информацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болотов А.А. Элементарное введение в эллиптическую криптографию. Протоколы криптографии на эллиптических кривых: моногр. / А.А. Болотов, С.Б. Гашков, А.Б. Фролов. - М.: КомКнига, 2012. - 306 с.
2. Доступно о криптографии на эллиптических кривых // habr URL: <https://habr.com/ru/post/335906/>.
3. Кнэпп Э.В. Эллиптические кривые. М.: Факториал Пресс, 2004. 488 с.
4. Смарт Н. Криптография. М.: Издательство «Текносфера», 2006. 528 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bolotov A.A. E`lementarnoe vvedenie v e`llipticheskuyu kriptografiyu. Protokoly` kriptografii na e`llipticheskix krivy`x: monogr. / A.A. Bolotov, S.B. Gashkov, A.B. Frolov. - M.: KomKniga, 2012. - 306 s.
2. Dostupno o kriptografii na e`llipticheskix krivy`x // habr URL: <https://habr.com/ru/post/335906/>.
3. Kne`pp E`.V. E`llipticheskie krivy`e. M.: Faktorial Press, 2004. 488 s.
4. Smart N. Kriptografiya. M.: Izdatel`stvo «Teknosfera», 2006. 528 s.

© Горбачев А.А.